

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY TARBIYASI
VA MASHG'ULOTLARNI INSON SALOMATRLIGI UCHUN
AHAMIYATI

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich
202-guruh talabasi Ergasheva Sarvinoz
E-mail ergashevasarvinoz72gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda shaxsiy gigiyena, bolaning kun tartibi, bolaning jismoniy rivojlanishiga, jismoniy mashqlarga, oid ma'lumotlar keltirilgan. Shu bilan birga harakatli o'yinlar va ularning foydali tomonlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Salomatlik, jismoniy mashq, to'g'ri ovqatlanish, shaxsiy gigiyena, to'g'ri harakat, tana parvarishi

O'z vaqtida me'yori bilan badantarbiya qilgan odamga dard yaqin yo'lamaydi. Ibn Sino. Maktabgacha yoshdagi bolalar harakat ko'nikmalarini shakllantirish bilan birga sport turlari bo'yicha ma'lumotga ega bo'ladilar. Oynayi jahon orqali uzatilayotgan mashhur sportchilar bilan tanishadilar. Inson hayotida shaxsiy gigiyena katta o'rin tutadi. Bu avvalo kun tartibi harakat faolligi, teri va tanani parvarish qilish, o'z vaqtida dam olib uxlash, vaqtida to'g'ri ovqatlanish, zararli odatlardan o'zini saqlash, kiyimlarni toza tutish, zaruruy talab va shartlarga rioya qilishdan iborat. Ysgbu gigiyena qoidalariga maktabgacha yosh davridan o'rganib borilsa bola ulg'ayganda ham shunday davom etadi hamda sog'lom rivojlanadi.

(1)Jismoniy mashqlar harakatlardan iborat bo'lib ular yordamida jismoniy tarbiyaning maqsadlari amalga oshiriladi. Bunda eng asosiy maqsad – bu aholining mehnat qobilyatlarini oshirish va sog'lomlashtirish hisoblanadi.

Kun tartibi jismoniy mashqlar bilan foydali bo'ladi. Eng kichik harakatlardan so'ng miyaga juda ko'p asab signallari yetib boradi. Ularga javob bergan holda nafas olish, qon aylanish va boshqa a'zolariga o'zining maxsus buyruqlarini yo'naltiradi. Natijada qon aylanish, nafas olish tezlashib tana kislorod bilan to'yinadi. Bola o'zini tetik, bardam, sog'lom his qiladi. Ertalabki badantarbiya masgqlari uyqudan keyin o'tkazilib, tetiklashtiradi. Kayfiyatni yaxshilaydi, kunni boshlashdan oldin kishiga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Badantarbiya turli usullarda bo'lishi mumkin. Masalan: Qoshiq aytib mashq bajarib mashg'ulotini olsak. Bunda bolalar o'zlari yoqtirgan musiqa taronasini qo'yib, musiqaga mos ravishta mashq bajaradilar.

Ulug' bobomiz Ibn sino fikricha "Badantarbiya bilan mashg'ul bo'linsa, hech qanday dori-darmonga zarurat qolmaydi, buning uchun muayyan bir tartibga rioya qilmoq ham shart" deb aytgan.

O'z vaqtida ovqatlanish ham shaxsiy gigiyena talablariga kiradi. Nonushta qilish, o'z vaqtida ovqatlanish, mustahkam sog'lik va tetiklik garovidir. Jismoniy mashqlar bilan muntazam shig'ullanish markaziy asab sistemasiga, muskul sistemasiga, qon aylanish, nafas olish a'zolariga ta'sir ko'rsatadi. Bosh miya qobig'ining charchashini kamaytiradi, ish qobilyatini oshiradi. Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish suyaklarni mustahkamlashga, bo'g'im harakatchanligini oshirishga, tana egiluvchanligini oshirishga, mushaklarning har tomonlama va bir me'yorda rivojlanishiga imkon beradi. Jismoniy mashqlar va sport bilan shug'ullanib borgan bolalar qaddi-qomati chiroyli, kelishgan, sog'lom, kuchli, tetik, quvnoq bo'ladi.

Jismoniy mashqning asosiy shakli bolalarda jismoniy mashg'ulot hisoblanadi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida gimnastik harakatlarga, harakatli o'yinlarga, umumrivojlantiruvchi mashqlarga o'rgatiladi. Bolalarning sog'lom bo'lishi uchun turli harakatlarni bajarishi kerak. Bular tananing asosiy harakatlaridir. Yurish, yugurish, sakrash, tirmashib chiqish, to'pni otish va ilish,

muvozanat saqlash, umbaloq oshish va boshqalar kiradi. Harakatning mana shu turlari bola organizmi uchun katta ahamiyatga ega hamda hayot uchun zarur harakat, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish, takomillashtirishga imkon beradi. Har qanday harakat qo'l, oyoq, tananing ma'lum dastlabki holatidan boshlab mashqni bajarish uchun qulay bo'ladi. Bajarilayotgan har bir mashq tanamizning qaysidir qismiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi.

(2) Harakatli o'yinlar bolalarni har tomonlama tarbiyalashda muhim ahamiyatga egadir. O'yin faoliyati qaysi shaklda ifodalanmasin bolani quvontiradi, ularda ijobiy ta'sirni uyg'otadi. Harakatli o'yinlar bola dunyoqarashini kengaytiradi, atrof-muhitni bilishida o'ziga xos vosita hisoblanadi.

Harakatlarning dastlabki ko'rinishi:

- Tanani oldinga, orqaga, o'nga, chapga harakatlantirish.
- Tanani o'nga, chapga burish
- Oyoqlarni oldinga, yon tomonga, orqaga harakatlantirish
- Tizzadan bukilgan oyoqni tepaga ko'tarish
- Qo'llar belda, chap oyoqda tik turib, o'ng oyoqni oldinga uzatib, oyoqning uchini yerga tekizish
- Yarim o'tirish, qo'llar belda
- To'la o'tirish, qo'llar belda

Harakatning asosiy turlari ham dastlabki pog'onalardan boshlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda yurish bu – bola emaklagandan keying davr hisoblanadi. Yurish bola imkoniyatini kengaytiradi, faoliyatini boyitadi, jismonan yetuk rivojlanishiga qulaylik yaratadi. Yurish jarayonida bolaning hamma tayanch-harakat apparati qatnashadi. Yurish jarayonida yurak qon tomir va nafas olish sistemalari ko'proq ishlaydi, moddalar almashinuv jarayoni faollashadi. Bola bir me'yorda yurishni boshlaganida oyoq avval tovonga tayantiriladi, so'ngra oyoq uchi tomon harakatlantirilib yurishga o'tiladi. Qo'llar harakati sekin tirsakdan bukilgan holatda

navbatma-navbat ko'krakdan yuqori bo'lmagan holda old tomonga ko'tariladi. Harakatning asosiy turi bo'lgan yurish mashqining ham turlari mavjud. Bular:

- Oyoq uchida yurish
- tovonlarda yurish
- tizzani yuqori ko'tarib yurish
- katta qadam qo'yib yurish
- oyoq tizzadan yarim bukilgan, butunlay bukilgan holda yurish
- gimnastik yurish

(3) Bolalarning yoshiga qarab sport turlarini tavsiya etish 6 davrda amalga oshiriladi.

Maktabgacha yoshdagi 3-4 yoshli bola to'pni otish va ilish harakatlarini mustaqil bajara oladi. Bola top bilan mashg'ulot bajarganda uning maydamatorika hamda sensomatorika sezgilari yanada yaxshiroq ishlashiga yordam beradi. To'pni otish, ilish va irg'itish mashqlari yelka muskullarini, tana muskullarini, qo'llarning mayda muskullarini mustahkamlaydi. To'p bilan bajariladigan o'yinlar chaqqonlikni, bir maromlilikni va aniqlikni rivojlantiradi. To'p bilan bajariladigan harakatlar bolalarning mustaqil o'yinlari va mashqlarida, shuningdek jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida muhim ahamiyatga ega.

To'p bilan dastlabki harakatlar boshlanganda bolalarning to'p bilan mustaqil o'yinlarini tashkil qilish, ya'ni to'pni ixtiyoriy yo'nalishda otish, otishning istalgan usullaridan, pastdan, yon tomondan, yelka ustidan, bosh ustidan, bir va ikki qo'l bilan otish katta ahamiyatga ega. To'pni otib ilish harakat, ko'nikma, va malakalarni shakllantira borish, bularning hammasini turlicha usullarda bajarish mumkin. To'pni otib ilish mashqlari uni uzoqqa, nishonga irg'itishga olib keluvchi mashqlar hisoblanadi.

Hamma yoshdagi bolalar sakrashga qiziqadilar. Ular o'z hayotiy va o'yin faoliyatlarida sakrashning xilma-xil turlaridan foydalanadilar. Sakrash harakatlari inson hayotida keng o'rin tutadi. Sakrash maqshlari oyoq, tana, suyak muskullarini

mustahgkamlaydi, ko'z bilan chamalashni takomillashtiradi, harakatlar muvofiqligini yaxshilaydi.

(4) Bolalarda jismoniy madaniyat bilan shug'ullanish organizmning funksional imkoniyatlarini, aqliy va jismoniy ishlash qobiliyatini, o'quv mehnatining unumini oshiradi. Jismoniy tarbiya vositalaridan mohirlik bilan foydalanish, amaliy va boshqa maxsus intellektual sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi.

Sog'lom turmush tarzi bu insonning hayoti va salomatligi xavfsizligini har doim ta'minlashga xizmat qiluvchi ko'nikmalarga ega bo'lish asosida hayotiy faoliyatni yo'lga ko'yish hamda salomatlikning yuqoridarajada bo'lishiga erishishni ta'minlovchi ijtimoiy hodisadir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xalilov Ergash Xalilovich, Zaynobiddinov Anvar Erkinjonovich, Xushmatov Shunqor Sa'dullayevich. Jismoniy mashqlar fiziologiyasi. Andijon 2020-yil. 301-bet.
2. N.N. Djamilova. Toshkent "NIFMSH" 2021
3. Maxmudova T. M., Mamirova D. T. Jismoniy tarbiya va sport. Toshkent "Innovatsiya ziyo" 2021. 46-bet.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalarda-jismoniy-madaniyatni-shakllantirishda-sport-musobaqalarining-rol-i/viewer>

